

НОВЫЙ ПОДХОД В ПОЛУЧЕНИИ СТАБИЛЬНОГО КИСЛОРОДНОГО ОТБЕЛИВАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ПЕРКАРБОНАТА НАТРИЯ

A NEW APPROACH TO THE PRODUCTION OF STABLE OXYGEN BLEACH BASED ON SODIUM PERCARBONATE

ТУКТАМЫШОВА ГУЛЬНАЗ ФИДАНИСОВНА,

Филиал Уфимского университета науки и технологии в г. Бирск.

МАХМУТОВ АЙНУР РАШИТОВИЧ,

кандидат химических наук,

Филиал Уфимского университета науки и технологии в г. Бирск.

TUKTAMYSHOVA GULNAZ FIDANISOVNA,

Birsk branch of the Ufa University of Science and Technology.

MAKHMUTOV AINUR RASHITOVICH,

Candidate of Chemical Sciences,

Birsk branch of the Ufa University of Science and Technology.

В данной статье представлены результаты разработки технологии получения стабильного кислородного отбеливателя на основе перкарбоната натрия с высоким содержанием активного кислорода и с длительным сроком хранения. Охарактеризованы преимущества и недостатки средств с кислородсодержащими отбеливателями. Приведены существующие в промышленности три способа получения данного химического вещества. Описан процесс модификации синтеза перкарбоната натрия в лаборатории Бирского филиала УУНиТ. В результате предложен одностадийный синтез стабильного кислородного отбеливателя, готового к коммерческой реализации.

This article presents the results of the development of a technology for producing stable oxygen bleach based on sodium percarbonate with a high content of active oxygen and with a long shelf life. The advantages and disadvantages of products with oxygen-containing bleaches are characterized. Three industrial methods of obtaining this chemical are given. The process of modifying the synthesis of sodium percarbonate in the laboratory of the Birsky branch of UUST is described. As a result, a one-stage synthesis of stable oxygen bleach, ready for commercial sale, is proposed.

Ключевые слова: карбонат натрия, пероксид водорода, стабилизатор-активатор, перкарбонат натрия, кислородный отбеливатель.

Key words: sodium carbonate, hydrogen peroxide, stabilizer-activator, sodium percarbonate, oxygen bleach.

Кислородный отбеливатель ГОСТ 32478-2013 [1], он же перкарбонат натрия ($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 1.5\text{H}_2\text{O}_2$), представляет собой кристаллическое порошкообразное вещество с бесцветными кристаллами (рис. 1). Используется для производства стиральных порошков и средств для посудомоечных машин, в качестве отбеливающего компонента при производстве моющих средств и средств с антибактериальным и дезинфицирующим эффектом, для очистки и дезинфекции пищевого, медицинского и прочего оборудования [4, с. 393].

Рис. 1. Кислородный отбеливатель

В перкарбонате натрия содержится кислород, который выделяется в воду при стирке. Молекулы кислорода подвергают окислительной деструкции загрязнения и переводят его в растворимые в воде формы. В результате загрязнения растворяются в воде и отстают от ткани. В результате белье восстанавливает белый или другой первоначальный цвет. Из-за такого принципа действия отбеливатель называют активным кислородом.

Применяют перкарбонат натрия в основном в качестве отбеливателя в составе синтетических моющих средств. Он эффективно удаляет даже самые тяжелые пятна и отбеливает бельё. Также используется в текстильной и химической промышленности для окисления красителей и расшлихтовки тканей, как дезинфицирующее, бактерицидное и деконтаминирующее средство [2, с. 131].

Преимуществами средств с кислородсодержащими отбеливателями являются:

- бережное воздействие на ткань;
- универсальность (отбеливание натуральных и синтетических тканей);
- возможность применения на цветных вещах;
- большой срок годности для порошкообразных средств (при правильном изготовлении и хранении он может достигать 4 лет).

Однако они не лишены недостатков:

- небольшой срок хранения жидких отбеливателей (теряют до 12-15 % своей активности в месяц).
- порошкообразные отбеливатели могут пылить;
- более высокая (по сравнению с хлорсодержащими) температура применения без активатора, что неприемлемо для деликатных и цветных тканей.

В промышленности существует три способа получения этого химического вещества. Каждый из них довольно серьёзно отличается друг от друга. Метод распыления основан на добывании перкарбоната с помощью распыления, использование центрифуги не нужно. Вместо этого происходит сушка раствора, который содержит себе перекись водорода и соду. Процесс проходит в распылительной сушилке. Продукты такого способа производства также

имеют свой минус – низкую плотность. Помимо этого, приходится удалять огромное количество воды, что приводит к большим затратам на энергию.

В сухом способе доминирует сухая реакционная смесь. Минус такого метода получения заключается в длительных реакциях. Также необходимо добавлять специальные присадки, т.к. не происходит процесс очистки натрия перкарбоната.

В способе кристаллизации, для начала берётся содовый раствор, который смешивается с перекисью водорода. При температуре около 20 °С происходит взаимодействие этих двух веществ. Далее проводится кристаллизация при помощи стабилизаторов. Натрия перкарбонат хорошо растворим, вследствие чего приходится высаливать его из полученной смеси. Для этого в неё добавляют соль и различные присадки. С помощью центрифуги кристаллический перкарбонат отделяют от смеси и затем сушат. Стоит отметить, что перкарбонат натрия, полученный таким образом, считают веществом не очень хорошего качества из-за присутствия соли.

Результаты и обсуждение.

Исследование проведено в лаборатории Бирского филиала УУНиТ. Для проведения модификации синтеза перкарбоната натрия, нами выбран известный «мокрый» способ, основанный на смешивании водных растворов карбоната натрия и перекиси водорода. Основной отличительной чертой нашего разработанного подхода является добавление стабилизатора-активатора непосредственно в исходный реагент – раствор карбоната натрия (рис. 2). В полученный раствор активированного карбоната натрия можно дозировать расчётное количество перекиси водорода, для синтеза стабильного перкарбоната натрия. Данный метод позволяет выделить целевой продукт – перкарбонат натрия с приемлемым практически целесообразным выходом, в котором концентрация активного кислорода составляет до 15 %. Кроме того, полученный таким образом перкарбонат будет стабильным в процессе длительного хранения.

Рис. 2. Добавление стабилизатора-активатора в раствор карбоната натрия

Поиск стабилизатора-активатора мы проводили на основе солей щелочноземельных металлов. Наиболее эффективным стабилизатором-активатором оказался сульфат магния. Как известно, ионы щелочноземельных металлов в присутствии карбонат-ионов образуют осадки, поэтому в составе стабилизатора-активатора были применены комплексообразователи, эффективные в щелочной среде.

В качестве доступного и приемлемого комплексообразователя, нами предложен трилон Б (этилендиаминтетраацетат натрия). Вначале получаем стабилизатор-активатор в виде комплекса сульфата магния с трилоном Б, который далее вносится в раствор карбоната натрия (дозировка до 5%). Далее в активированный раствор карбоната натрия вносится расчетное количество перекиси водорода и образуется осадок, содержащий стабилизатор в своем составе (рис. 3).

Рис. 3. Образовавшийся осадок, содержащий стабилизатор

Таким образом, нами разработана одностадийная технология получения стабильного кислородного отбеливателя на основе перкарбоната натрия с высоким содержанием активного кислорода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 22567.10-93 «Средства моющие синтетические. Метод определения массовой доли активного кислорода». URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200083877/titles/8Q80M2>.

2. Максимова М.Г. Химическая экспертиза / М.Г. Максимова, А.С. Митрохина. Рязань: РГУ имени С.А. Есенина, 2022. 148 с.
3. Сухие отбеливающие составы, содержащие перкарбонат, описаны, в патентах Франции (FR) N 2385837, США (US) N 4428914, Великобритании (GB) N 1553505 и Японии (JP) N 4001299. URL: <https://patents.google.com/patent/RU2128216C1/ru>.
4. Товары бытовой химии. Общие технические условия: ГОСТ 32478-2013. М.: Издательство стандартов, 2021. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200107406>.
5. Химия / В.В. Еремин, Н.Е. Кузьменко, А.А. Дроздов, В.В. Лунин. 10-е изд., стер. М.: Просвещение, 2023. 478 с.

© Туктамышова Г.Ф., Махмутов А.Р., 2024.